

DOI:10.5281/zenodo.6638329

CZU: 343.541:343.238:343(478)(094.4)

INFRAȚIUNILE CONTRA VIEȚII SEXUALE: ÎNTRE UNITATE ȘI PLURALITATE INFRAȚIONALĂ

Vadim PRISACARI

*doctorand, Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și
Administrative al Consorțiului instituțiilor de învățământ
ASEM și USPEE „Constantin Stere”,*

Procuror în Procuratura Anticorupție

ORCID ID: 0000-0001-5414-6943

In the present study are analyzed some crimes against sexual life (rape, violent sexual actions) from the perspective of unity and plurality of offences. It is shown that the qualification solution, in the case of the repeated crime, excludes a priori the qualification solution, in the case of the prolonged crime and in the case of the *multiple offences*. It is argued that in the position of episodes of prolonged crime there can be no criminal acts incriminated in separate articles.

Keywords: rape; violent sexual actions; single offence; multiple offences; prolonged offence; repeated offense.

În vederea unei calificări corecte a infracțiunilor contra vieții sexuale, în general, și a celor prevăzute la art.171 și 172 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare – CP RM [1]) apare necesitatea de a distinge situațiile în care aceste fapte penale pot îmbrăca forma unei infracțiuni unice și situațiile în care pot îmbrăca forma unui concurs de infracțiuni.

În mod deosebit, în contextul faptelor penale prevăzute la art.171 și 172 CP RM, interesează criteriile de disociere a infracțiunii unice repetate, de infracțiunea unică prelungită, precum și de concursul între aceste fapte. Drept consecință, în funcție de forma infracțională identificată urmează a fi conturate reguli distincte de calificare. Așadar, la aprecierea formei repetate de infracțiune, încadrarea trebuie făcută conform lit.a) alin.(2) art.171 CP RM sau, după caz, conform lit.a) alin.(2) art.172 CP RM. În ipoteza unei infracțiuni prelungite urmează să se aplice o singură normă de incriminare, prevăzută la art.171 sau 172 CP RM (cu excepția lit.a) alin.(2) art.171 CP RM sau, după caz, cu excepția lit.a) alin.(2) art.172 CP RM). În fine, în situația unui concurs de infracțiuni, calificarea trebuie făcută în tiparul mai multor norme incriminatorii, consemnate la art.171 sau 172 CP RM (cu excepția lit.a) alin.(2) art.171 CP RM sau, după caz, cu excepția lit.a) alin.(2) art.172 CP RM).

Constatăm că, soluția de calificare, în ipoteza infracțiunii repetate, exclude *a priori* soluția de calificare, în ipoteza infracțiunii prelungite și a concursului între aceste infracțiuni.

Nu întotdeauna această regulă este respectată în practica judiciară. Pentru a ne convinge, vom prezenta următoarea speță: „S.B., în seara zilei de 05 iunie 2018, aproximativ pe la ora 23:30, aflându-se în stare de ebrietate produsă de alcool, având intenția de a întreține un raport sexual forțat cu X., profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința, deoarece se afla în stare de ebrietate produsă de alcool, la domiciliul ultimei, prin aplicarea constrângerii psihice, manifestată prin amenințarea cu aplicarea forței fizice, a dezbrăcat-o forțat de unele haine și a încercat să întrețină un raport sexual forțat cu aceasta, însă independent de voința sa, nu și-a putut duce până la capăt acțiunile sale infracționale, deoarece în locuință au intrat vecinii victimei, care i-au curmat acțiunile sale infracționale. Tot el, în seara zilei de 07 iunie 2018, aproximativ pe la ora 22:00, aflându-se în stare de ebrietate produsă de alcool, având intenția de a întreține un raport sexual forțat cu X., profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, la domiciliul ultimei, prin aplicarea constrângerii fizice și psihice, manifestată prin aplicarea loviturilor cu pumnii peste față, cutia toracică și alte părți ale corpului și amenințare cu răfuială fizică, a doborât-o la podea, a dezbrăcat-o forțată de unele haine de pe ea și a încercat să întrețină un raport sexual forțat cu aceasta, însă independent de voința sa, nu și-a putut duce până la capăt acțiunile sale infracționale, deoarece victima a opus rezistență [2]”. Accentuăm că acțiunile lui S.B. au fost încadrate de către instanța de judecată în baza regulilor concursului de infracțiuni: conform art.27, alin.(1) art.171 CP RM și conform art.27, lit.a) alin.(2) art.171 CP RM.

Constatăm că aceeași circumstanță – faptul săvârșirii infracțiunii în mod repetat – a fost reținută de două ori la calificare. În primul rând, aceasta a fost luată în considerare la agravarea răspunderii penale conform lit.a) alin.(2) art.171 CP RM. În al doilea rând (cel mai grav), instanța a ținut să-i dea o apreciere suplimentară acestei circumstanțe, încadrând distinct prima încercare de a comite un viol asupra victimei. Nu putem achiesa la o asemenea soluție de calificare. Aceasta ignoră completamente voința legiuitorului exprimată în crearea infracțiunii repetate – formă a infracțiunii unice. Accentuăm, în mod reiterat, că calificarea infracțiunii unice repetate exclude *a priori* aprecierea celor săvârșite drept concurs de infracțiuni (chiar dacă o asemenea soluție nu răspunde principiului echității). La caz, în speța de mai sus, acțiunile lui S.B. urmau a fi încadrate, exclusiv, conform regulilor infracțiunii unice repetate (*i.e.* conform art.27, lit.a) alin.(2) art.171 CP RM).

Creând o infracțiune repetată legiuitorul renunță automat la soluția concursului de infracțiuni. Acest lucru privește și infracțiunile prevăzute la art.171 și 172 CP RM. Totodată, precizăm că infracțiunea de viol și cea de acțiuni violente pot lua o formă repetată doar în anumite condiții. *Inter alia*, din textul lit.a) alin.(1) art.171 CP RM și lit.a) alin.(2) art.172 CP RM se desprinde că aceste infracțiuni pot fi considerate repetate doar dacă faptele penale constituente (cele ce formează conținutul infracțiunii repetate) sunt prevăzute în varianta-tip de la alin.(1). În context, în doctrină se evocă: „prevederile de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) alin.(2) art.172 CP RM nu mai prevăd răspunderea pentru violul/acțiunile violente cu caracter sexual săvârșite simplamente repetat. Așa cum au prevăzut altădată. Or, *de lege lata*, la lit.a) alin.(2) art.171 și la lit.a) alin.(2) art.172 CP RM se prevede răspunderea pentru violul/acțiunile violente cu caracter sexual săvârșite de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la alin.(1) art.171/172 CP RM. Așadar, conform legii în vigoare, repetarea infracțiunii reclamă condiții în plus [3, p.3]”.

Atunci când nu este respectată condiția vizând identitatea infracțiunilor constituente, prevăzute în varianta-tip, S.Brînza sugerează următoarea soluție de încadrare: „lit.a) alin.(2) art.171 CP RM nu este aplicabilă atunci când se atestă succesiunea a două sau a mai multor infracțiuni identice prevăzute la alin.(2) art.171 CP RM. De asemenea, rezultă că lit.a) alin.(2) art.172 CP RM nu este aplicabilă atunci când se atestă succesiunea a două sau a mai multor infracțiuni identice prevăzute la alin.(2) art.172 CP RM. În astfel de cazuri, aceste infracțiuni se califică de sine stătător, conform regulilor concursului de infracțiuni [3, p.3; 4, p.11-12; 5, p.165]”.

Nu avem cum să nu achiesăm la acest punct de vedere. Doar atunci când nu sunt întrunite condițiile de existență a infracțiunii repetate, sunt suficiente premise pentru a încadra cele săvârșite conform regulilor concursului de infracțiuni. Accentuăm: doar atunci. Respectiv, un viol agravat urmat de un alt viol agravat necesită calificare conform regulilor concursului de infracțiuni. Tot așa, un viol agravat urmat de unul neagravat sau un viol neagravat urmat de un viol agravat formează concurs de infracțiuni. Aceleași raționamente trebuie aplicate în ipoteza acțiunilor violente cu caracter sexual.

Nu întotdeauna în practica judiciară este respectată condiția referitoare la tipul și identitatea infracțiunii comise – parte a infracțiunii repetate. În unele cazuri, cele comise sunt catalogate infracțiune repetată, deși lipsește condiția ca un viol neagravat să fie urmat de un alt viol neagravat sau o infracțiune de acțiuni violente cu caracter sexual, în formă neagravată, să fie urmată de o altă infracțiune prevăzută la art.172 CP RM, în formă neagravată. Tocmai o asemenea

stare a lucrurilor învederăm în următoarea speță: „F.I., împreună cu alte persoane stabilite de organul de urmărire penală și o persoană nestabilă pe nume V., în privința cărora cauza a fost disjunsă, în urma unei înțelegeri prelabile, la 24 septembrie 2007, seara, ora precisă nu a fost stabilită, fiind în stare de ebrietate, având intenția de a comite un viol, forțat au urcat-o pe X. într-un automobil de model „VAZ 2108” și au transportat-o în s. E., r-nul Ș., lângă fosta fermă de porci, amenințând-o cu aplicarea forței fizice, au dezbrăcat-o și au comis cu ea pe rând un raport sexual forțat. Tot el, în noaptea din 25 septembrie 2007, împreună și în urma înțelegeri prelabile cu persoanele menționate supra, în privința cărora cauza a fost disjunsă, deplasându-se în pădurea din s. E., r-nul Ș., unde de asemenea având intenția de a comite violul, amenințând-o cu aplicarea forței fizice pe X., au dezbrăcat-o și au comis cu ea pe rând câte un raport sexual forțat [6]”. De consemnat că acțiunile lui F.I. au fost calificate în baza lit.a), c) alin.(2) art.171 CP RM. Deci, instanța a apreciat că conduita lui F.I. îmbracă, între altele, forma unui viol repetat, în pofida faptului că F.I. a comis, în baza unor intenții diferite, două infracțiuni de viol în formă agravată.

În maniera gramaticală în care este redat semnul circumstanțial agravant stipulat la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM, constatăm că forma repetată a infracțiunii de viol este inexistentă atunci când un viol neagravată urmează un alt viol neagravată. Corespunzător, în speță, acțiunile lui F.I. urmau a fi încadrate ca concurs de infracțiuni, nu însă ca infracțiune unică repetată. Mai exact, comportamentul lui F.I. trebuia încadrat conform: lit.c) alin.(2) art.171 CP RM și lit.c) alin.(2) art.171 CP RM.

În opoziție, într-o altă speță instanța de recurs a criticat soluția instanței de apel de a considera cele săvârșite de către inculpat drept viol în formă repetată, indicând următoarele: „prevederea de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM se aplică în cazul în care sunt întrunite următoarele patru condiții: 1) făptuitorul a săvârșit anterior un viol; 2) răspunderea pentru acest viol este stabilită la alin.(1) art.171 CP RM (sublinierea ne aparține – n.a.) [...] [7]”.

Exemplu clar de infracțiune unică repetată surprindem în următoarea speță: „N.S. în primele zile ale lunii octombrie a anului 2013, în jurul orelor 20:00, aflându-se în curtea gospodăriei cet. F.S., i-a aplicat ultimei câteva lovituri cu mâna peste față, cauzându-i vătămări corporale ușoare, și doborând-o la pământ, aplicând constrângerea psihică, exprimată prin amenințări de aplicare ulterioară a violenței fizice, contrar voinței victimei, în mod forțat a săvârșit cu ea un raport sexual. Tot el, N.S., la 27 noiembrie 2013, aproximativ la ora 02:00, spărgând geamul ușii de la intrare, ilegal a pătruns în domiciliul cet. F.S. unde, la cerințele legale ale ultimei de a părăsi domiciliul, a refuzat. În continuare, aplicând constrângerea psihică în

privința cet. F.S., exprimată prin amenințări cu aplicarea violenței fizice, contrar voinței acesteia, a săvârșit cu ea un raport sexual forțat [8]”. În speță, sunt întrunite toate condițiile privitoare la existența infracțiunii de viol în formă repetată. *Primo* – până la săvârșirea celui de-al doilea viol inculpatul N.S. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea primului viol. *Secundo* – pentru nici una dintre cele două fapte de viol nu a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală. *Tertio* – cele două infracțiuni au fost comise în baza unor intenții diferite. *Quarto* – ambele infracțiuni de viol, comise de făptuitor, sunt în varianta-tip (prevăzute la alin.(1)). Respectarea acestor condiții a determinat corecta calificare a celor săvârșite în baza lit.a) alin.(2) art.171 CP RM.

Aprecierea infracțiunii de viol sau a celei de acțiuni violente cu caracter sexual în formă repetată suscită și alte probleme de încadrare. Bunăoară, în următoarea speță [9] instanța de fond a încadrat comportamentul făptuitorului în baza lit.a) alin.(2) art.171 CP RM, pe motiv că acesta anterior ar fi fost condamnat pentru săvârșirea unui alt viol, tot prevăzut la alin.(1) art.171 CP RM.

Precizăm că, condițiile de existență a infracțiunii unice repetate (desprinse din textul normei incriminatorii, dar și din dispoziția alin.(1) art.33 CP RM) trebuie întrunite cumulativ. Respectiv, infracțiunea de viol nu poate lua o formă repetată atunci când, deși sunt săvârșite două infracțiuni prevăzute la alin.(1) art.171 CP RM, pentru una dintre ele făptuitorul ar fi fost condamnat definitiv. Acest lucru este punctat cât se poate de clar în dispoziția alin.(1) art.33 CP RM. Corespunzător, în speța de mai sus, instanța era în imposibilitate să aplice regulile de calificare a infracțiunii repetate, în condițiile în care făptuitorul ar fi săvârșit cel de-al doilea viol ulterior condamnării pentru primul viol.

De menționat că prin decizia instanței de apel acțiunile inculpatului au fost reîncadrate din tiparul lit.a) alin.(2) art.171 CP RM în tiparul alin.(1) art.171 CP RM. Respectiv, instanța de apel a corectat eroarea de calificare admisă de instanța de fond. Lasă de dorit însă, argumentul etalat de instanța de apel în favoarea poziției luate. La concret, în motivarea soluției sale instanța de apel a punctat următoarele: „*Conform rezultatelor verificării persoanei pe evidențele operative din 18.08.2016 (f.d. 204) sentința Judecătorei Strășeni din 04.02.2009 a fost executată, ultimul ispășind pedeapsa, fiind eliberat la data de 26.01.2015. Prin urmare, prevederile de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM, nu sunt aplicabile, deoarece ultimul și-a ispășit pedeapsa stabilită prin sentința Judecătorei Strășeni din 04.02.2009 pentru infracțiunea de viol [10]”.*

Suntem în dezacord absolut cu raționamentul instanței de apel vizând reîncadrarea conduitei inculpatului (deși, de principiu, considerăm că, acțiunile inculpatului, pe bună dreptate, au fost reîncadrate din tiparul lit.a) alin.(2) art.171

CP RM în tiparul alin.(1) art.171 CP RM). Notăm că, una dintre condițiile de valabilitate a infracțiunii repetate constă în lipsa unei condamnări penale pentru săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile comise. *A fortiori*, deducem că infracțiunea repetată lipsește și atunci când făptuitorul și-ar fi ispășit pedeapsa pentru infracțiunea comisă. Însă, prin statuarea sa, instanța de apel, implicit, a încercat să sublinieze că cele săvârșite de inculpat ar fi putut apreciate drept infracțiune unică doar dacă inculpatul nu și-ar fi ispășit pedeapsa pentru săvârșirea primului viol. Desigur, o asemenea interpretare a dispoziției normei de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM, raportat la alin.(1) art.33 CP RM, este defectă. Norma de la lit.a) alin.(2) art.171 CP RM este inaplicabilă în orice situație în care făptuitorul este condamnat definitiv pentru săvârșirea unuia dintre cele două infracțiuni de viol comise.

În altă privință, necesită deosebire forma prelungită a infracțiunilor prevăzute la art.171 și 172 CP RM de forma repetată a acestora și, respectiv, de concursul real între atare infracțiuni.

Cu privire la acest aspect, anumite explicații regăsim la pct.7 din hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală” nr.17 din 07.11.2005: „Dacă făptuitorul succesiv realizează două sau mai multe raporturi sexuale sau acțiuni cu caracter sexual asupra aceleiași victime și în executarea aceleiași intenții infracționale, faptele săvârșite reprezintă o infracțiune unică prelungită, care se consideră consumată din momentul începerii ultimului raport sexual și/sau a ultimei acțiuni cu caracter sexual; în acest caz, făptuitorul nu poate fi tras la răspundere conform lit.a) alin.(2) art.171 CP RM sau după caz, conform lit.a) alin.(2) art.172 CP RM [11]”.

Rezultă că, infracțiunea de viol și cea de acțiuni violente cu caracter sexual, în formă prelungită, spre deosebire de forma repetată a infracțiunii, presupune manifestarea de către făptuitor a unei intenții unice față de toate raporturile sexuale/acțiunile violente cu caracter sexual săvârșite. Preponderent, în baza aceluiasi criteriu delimităm forma prelungită a infracțiunilor prevăzute la art.171 și 172 CP RM de concursul între aceste infracțiuni.

Forma prelungită a infracțiunii de viol a fost identificată în următoarea speță: „*T.M., la 21.07.2018, în perioada de timp 04.00 – 08.00, având intenția satisfacerii poftelor sexuale, fiind în stare de ebrietate alcoolică, acționând cu intenție directă, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, aflându-se la domiciliul său, profitând de imposibilitatea minorei X. de a se apăra și de a-și exprima voința, aplicând constrângere psihică și fizică a întreținut cu minora X. două raporturi sexuale contrar voinței* [12]”. Acțiunile inculpatului au fost

încadrate o singură dată în baza lit.b) alin.(2) art.171 CP RM. Susținem această soluție de calificare. Este limpede că inculpatul a acționat în baza unei singure intenții atunci când a comis cele două raporturi sexuale prin constrângere. Această concluzie este determinată de împrejurarea privind conexiunea temporală între cele două episoade infracționale. Durata mică între cele două raporturi sexuale face ca acestea să fie apreciate drept episoade ale unei singure infracțiuni.

N.N. Korotkih enunță: „Analiza practicii judiciare demonstrează că săvârșirea unor fapte identice, necuprinse de aceeași intenție infracțională, chiar dacă în privința aceleiași victimei, trebuie calificate ca concurs de infracțiuni [13, p.90]”. În speța de mai jos instanța de judecată a reținut un concurs de infracțiuni în acțiunile inculpatului. În fapt, instanța a constatat următoarele: *„C.V. în una din zilele lunii decembrie 2018, acționând cu intenție, în vederea satisfacerii necesităților sale sexuale, cunoscând că minora X. nu a atins vârsta de 14 ani, profitând de imposibilitatea ei de a se apăra și de a-și exprima voința datorită vârstei fragede, a dezbrăcat-o de hainele din partea de jos a corpului până la jumătate și a întreținut cu ea un raport sexual forțat. Tot el, la 17 martie 2019 în jurul orei 21:30, fiind în stare de ebrietate, acționând cu intenție, în vederea satisfacerii necesităților sale sexuale, cunoscând că minora X. nu a atins vârsta de 14 ani, profitând de imposibilitatea ei de a se apăra și de a-și exprima voința datorate vârstei fragede, a dezbrăcat-o de hainele din partea de jos a corpului până la jumătate și a întreținut cu ea un raport sexual forțat [14]”.*

În speță, este evident că inculpatul, în cele două cazuri, a acționat în baza unor intenții diferite. O altă concluzie nu poate fi stabilită, în condițiile în care distanța între cele două raporturi sexuale a fost de cca trei luni. Mai mult, au variat și împrejurările obiective în care au fost comise cele două infracțiuni de viol. În asemenea circumstanțe, acțiunile inculpatului C.V. au fost încadrate corect în baza regulilor concursului de infracțiuni.

În altă privință, V.Dobrinou și N.Neagu relevă: „Nu se poate reține concursul de infracțiuni între infracțiunea de viol și infracțiunea de agresiune sexuală, dacă faptele sunt săvârșite în aceeași împrejurare și asupra aceleiași persoane, în acest caz reținându-se numai infracțiunea de viol [15, p.152]”. Precizăm că, norma de la art.219 din Codul penal al României [16] (*i.e.* normă care stabilește răspunderea pentru infracțiunea de agresiune sexuală) are un conținut, pe alocuri similar, cu normele de la art.172 CP RM. Respectiv, autorii citați sugerează că în împrejurările descrise mai sus cele comise nu trebuie încadrate conform regulilor concursului de infracțiuni, ci conform regulilor infracțiunii unice.

O poziție diferită o are A.N. Kulaghin, statuând că în acest caz „cele comise nu pot fi apreciate drept infracțiune prelungită, din considerentul lipsei unei suprapunerii obiective a celor săvârșite [17, p.55]”. Susținem cel din urmă punct de vedere. În opinia noastră, nu poate forma o infracțiune unică săvârșirea unui viol și a unei acțiuni violente cu caracter sexual (chiar dacă acțiunile infracționale sunt săvârșite în baza aceleiași intenții și în privința aceleiași victime). În postura de episoade ale infracțiunii prelungite nu pot apărea fapte penale incriminate în cadrul unor articole distincte. E cu neputință ca asemenea fapte să fie apreciate drept infracțiuni identice. Or, ține de esența infracțiunii prelungite ca acestea să fie formate din mai multe acțiuni (inacțiuni) identice sau, cel mult omogene, dar prevăzute în cadrul aceluiași articol.

O soluție de calificare similară este surprinsă la pct.7 din hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală” nr.17 din 07.11.2005: „Dacă intenția făptuitorului cuprinde săvârșirea de către el (în orice consecutivitate) a violului și a acțiunilor violente cu caracter sexual asupra uneia și aceleiași victime, faptele săvârșite urmează a fi calificate prin concurs în baza art.171 și 172 CP RM. La calificare nu importă dacă a existat întrerupere în timpul săvârșirii asupra victimei a violului și a acțiunilor violente cu caracter sexual [11]”. Soluția oferită își găsește oglindire în următoarea speță: *„B.I. la 21 septembrie 2018, aproximativ la ora 01.00, în timp ce se afla în apartamentul nr. 47 din X. intenționat, urmărind scopul satisfacerii poftei sexuale în forme perverse, aplicând violență fizică asupra lui Z. exprimată prin aplicarea loviturilor cu pumnii peste față și peste diferite părți ale corpului, pentru a înfrânge rezistența acesteia, forțat, contrar voinței acesteia, a întreținut cu ea un raport sexual, precum și și-a satisfăcut pofta sexuală în formă perversă, prin realizarea unui act oralo-genital [18]”*.

Invocarea unei singure norme la calificare (a art.171 sau 172 CP RM) e posibil doar în cazul în care făptuitorul acționează cu intenție supravinită. În opinia autorului român T.Amza „avem intenție supravinită atunci când infractorul prevede rezultatul ulterior hotărârii de a comite fapta determinând hotărârea ulterioară de a-l produce [19, p.9]”. Astfel, intenția făptuitorului de a comite un viol poate lua un alt conținut, și anume: de a comite o acțiune violentă cu caracter sexual. În atare situație, cele săvârșite trebuie calificate conform normei ce cuprinde infracțiunea comisă în baza intenției supravinite (în speță, conform art.172 CP RM). Nu este exclusă și situația inversă: intenția făptuitorului de a comite o acțiune violentă cu caracter sexual este convertită în intenția de a săvârși un viol. Pentru a încadra potrivit normei ce prevede răspunderea pentru

săvârșirea infracțiunii în baza intenției survenite este important ca intenția survenită să apară până la consumarea intenției inițiale. În orice caz, încadrarea unei infracțiuni comise în baza unei intenții survenite se face conform regulilor infracțiunii unice.

Ipoteza nominalizată trebuie deosebită de ipoteza încercării de a săvârși o infracțiune, și care nu este dusă până la capăt, din motive independente de voința făptuitorului. Cea din urmă situație denotă prezența unei tentative de infracțiune. Nu este exclus ca, ulterior întreruperii activității infracționale (din motive ce nu depind de voința persoanei), să apară o nouă intenție – de a comite o altă infracțiune. În acest caz, poate fi angajată răspunderea în baza mai multor norme, cele comise formând un concurs de infracțiuni. O asemenea ipoteză este posibilă și în cazul infracțiunilor contra vieții sexuale. Este convingătoare următoarea speță: „A.I., aflându-se în salonul automobilului de model „VAZ 2115” parcat la ieșirea de pe drumul R-29, Comrat-Ceadâr-Lunga, sectorul 7 km+ 100 m, aplicând constrângere fizică și psihică asupra minorei X., a încercat să întrețină cu ultima un raport sexual contrar voinței acesteia, însă, nu a realizat până la capăt intenția sa, din motive independente de voința lui, din motivul opunerii rezistenței din partea minorei X. Ulterior, A.I., aplicând față de minora X. constrângere fizică și psihică și-a satisfăcut pofta sexuală în formă perversă [20]”. În speță, nu atestăm o transformare a intenției inițiale. Or, intenția de a comite un viol nu a fost transformată în una de a comite o acțiune violentă cu caracter sexual. De fapt, intenția inculpatului A.I. nu a fost dusă până la capăt din cauza unor împrejurări ce nu au depins de făptuitor. În atare circumstanțe, la A.I. a apărut o nouă intenție – cea de a comite infracțiunea prevăzută la art.172 CP RM (intenție dusă la bun sfârșit). În concluzie, pe bună dreptate, cele comise de A.I. au fost încadrate în baza regulilor concursului de infracțiuni (ca tentativă la viol și ca acțiuni violente cu caracter sexual în formă consumată).

Referințe:

1. Codul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74.
2. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 11 august 2021. Dosarul nr.1ra-1040/2021. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=19432
3. BRÎNZA, S. Comentariul unor prevederi ale Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală”, nr.17 din 07.11.2005: circumstanțele

agravante ale infracțiunilor prevăzute la art.171 și 172 C.pen. RM. În: Revista Națională de Drept, 2010, nr.1, p.2-12.

4. BRÎNZA, S. Expunere de motive vizând proiectul unei hotărâri explicative a Plenului Curții Supreme de Justiție dedicate practicii judiciare în cauzele referitoare la infracțiunile privind viața sexuală (Partea I). În: Revista Națională de Drept, 2010, nr.7-8, p.2-15.

5. BRÎNZA, S. Teoria și practica interpretării judiciare a normelor referitoare la infracțiunile privind viața sexuală (art.171-175 CP RM). În: Revista științifică a USM „Studia Universitatis”, Seria „Științe sociale”, 2010, nr.8(38), p.156-211.

6. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 21 noiembrie 2018. Dosarul nr.1ra-1944/2018. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=12425

7. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 24 mai 2021. Dosarul nr.1ra-979/2021. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=18739

8. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 04 martie 2020. Dosarul nr.1ra-680/2020. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15617

9. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 21 martie 2018. Dosarul nr.1ra-607/2018. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=10746

10. Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 27.11.2017. Dosarul nr.1a-1458/2017. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/cf9590d1-59ff-e711-80d5-0050568b7027

11. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală” nr.17 din 07.11.2005. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=349

12. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 19 august 2020. Dosarul nr.1ra-1612/2020. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=16564

13. КОРОТКИХ, Н.Н. Проблемы квалификации преступлений, совершенных в отношении двух или более лиц. În: Юридическая наука, 2016, № 1, p.86-91.

14. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 09 iunie 2021. Dosarul nr.1ra-1075/2021. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=18975

15. DOBRINOIU, V., NEAGU, N. Drept penal. Partea specială. București: Universul juridic, 2014. 750 p.

16. Codul penal al României. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Romania-RO.html>

17. КУЛАГИН, А.Н. Основные концепции (теории) продолжаемого преступления в доктрине уголовного права. În: Вестник Краснодарского университета МВД России, 2016, №3 (33), p.53-58.

18. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 26 ianuarie 2021. Dosarul nr.1ra-283/2021. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17782

19. AMZA, T. Trăsăturile esențiale ale infracțiunii, p.5-11. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/PUBLICATII/rdj_1_2_2016.pdf

20. Decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova din 04 martie 2020. Dosarul nr.1ra-262/2020. [Accesat: 29.11.2021] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=15694

